

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Ахмедшаев Ахмаджон², Кодиров Санжархон²

¹Директор, Государственный геологический музей, Ташкент, Узбекистан,

²сотрудник, Государственный геологический музей, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909079>

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya muzeyida texnologik inqilob, auditoriyaning o'zgarishi va ijtimoiy qadriyatlar, va jamiyatda muzeyning rolini transformatsiya qilish sharoitida zamonaviy muzeylar oldida turgan asosiy chaqiriqlarni ko'rib chiqadi. Muzey tomonidan moslashish va rivojlanish uchun qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlarga alohida e'tibor qaratiladi. Ishda texnologik innovatsiyalar (raqamlashtirish, VR/AR, onlayn-platformalar), interaktivlikni oshirish va auditoriyani jalb qilish strategiyalari, ijtimoiy mas'uliyat va inklyuzivlik amaliyotlari, shuningdek, yangi formatlar va sherikliklar tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi – Davlat geologiya muzeyida innovatsiyalardan foydalanib zamonaviy dunyoda dolzarb, ommabop va ijtimoiy ahamiyatga ega madaniyat institutlari bo'lib qolishga qanday intilishlarini ko'rsatishdir.

Kalit so'zlar: zamonaviy muzey, zamon chaqiriqlari, innovatsion yondashuvlar, texnologiyalar, interaktivlik, auditoriyani jalb qilish, ijtimoiy mas'uliyat, inklyuzivlik, yangi formatlar, geologiya, paleontologiya, sherikliklar va raqamlashtirish.

Аннотация. Статья рассматривает ключевые вызовы, стоящие перед Государственным геологическим музеем Республики Узбекистана в условиях технологической революции, изменения аудитории и социальных ценностей, и трансформации роли музея в обществе. Особое внимание уделяется инновационным подходам, применяемым музеем для адаптации и развития. В работе анализируются технологические инновации (цифровизация, VR/AR, онлайн-платформы), стратегии повышения интерактивности и вовлечения аудитории, практики социальной ответственности и инклюзивности, а также новые форматы и партнерства. Цель статьи - продемонстрировать, как Государственный геологический музей Республики Узбекистан, используя инновации, стремятся оставаться релевантными, доступными и социально значимыми институтами культуры в современном мире.

Ключевые слова: современный музей, вызовы времени, инновационные подходы, технологии, интерактивность, вовлечение аудитории, социальная ответственность, инклюзивность, новые форматы, геология, палеонтология, партнерства и цифровизация.

Annotation. The article examines the key challenges facing the State Geological Museum of the Republic of Uzbekistan in the context of the technological revolution, changing audiences and social values, and the transformation of the role of the museum in society. Particular attention is paid to the innovative approaches used by the museum for adaptation and development. The work analyzes technological innovations (digitalization, VR/AR, online platforms), strategies for increasing interactivity and audience engagement, practices of social responsibility and inclusiveness, as well as new formats and partnerships. The purpose of the article is to demonstrate how the State Geological Museum of the Republic of Uzbekistan, using innovations, strives to remain relevant, accessible and socially significant cultural institutions in the modern world.

***Keywords:** modern museum, challenges of the time, innovative approaches, technologies, interactivity, audience engagement, social responsibility, inclusiveness, new formats, geology, paleontology, partnerships and digitalization.*

Государственный геологический музей был образован в 1926 году на базе накопленных горных пород и минералов, собранных к этому времени геологами Узбекистана.

Обширные коллекционные материалы, собранные геологическими организациями, предприятиями, учреждениями, известными геологами-исследователями недр Республики, Средней Азии и других государств мира, за более 95-летнюю деятельность геологической службы Узбекистана.

Работы и услуги, выполняемые Государственным геологическим музеем

Ведение, сохранение и приумножение государственного музейного геологического фонда каменных образцов пород, руд, камнесамоцветного сырья, редких минералогических образований, нефти, палеонтологических останков и других редкостей и уникальных геологических материалов, в том числе естественных и искусственных образований под открытым небом, имеющих научное, культурное и эстетическое значение:

- Пропаганда среди населения геологических знаний, необходимости приумножения минерально-сырьевой базы республики и потенциальных возможностей ее недр.

- Воспитание у школьников и студентов интереса к геологии в кружках "Ёш геолог", организацией геологических походов, экскурсий и олимпиад;

- Разработка правил учета и хранения каменного геологического материала и палеонтологических остатков;

- Работа с прессой, радио и телевидением с целью рекламы достижений геологической отрасли.

- Научная, музейно-просветительская работа, организация экскурсий, выставок, конференций, геологических походов школьников и молодежи;

- Создание учебно-демонстрационного материала с использованием новых информационных технологий, в том числе учебно-просветительских, научно-популярных, документальных видеофильмов с Национальным агентством "Узбеккино" и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана;

Разнообразие экспонатов музея дает возможность любому посетителю от ребенка школьного возраста до профессионала-геолога обнаружить здесь информационные ниши, соответствующие уровню своих знаний. Опытные экскурсоводы-геологи помогут разобраться с любыми вопросами, возникающими в процессе осмотра экспонатов музея.

Основу фондов геологического музея представляет коллекция минералов и горных пород. Эта коллекция экспонатов пополнялась и пополняется геологами, собранными во время полевых работ, самостоятельного посещения горных предприятий, в форме дарения и других мероприятиях.

В выставочных залах Геологического музея демонстрируются экспозиции уникального геологического наследия республики, отражающие ее самобытность, нередко представляющие мировую значимость и являющиеся национальным достоянием в научном, образовательном, воспитательном, культурном, экономическом и политическом аспектах.

В современную эпоху перехода от индустриального общества к информационному, перед Геологическим музеем стоит проблема максимально полного представления научной информации, заложенной в геологических объектах. Это важнейшая основа получения новых научных знаний и экспертных оценок, базирующихся на геологических фондах как банках информации, которая хранится на различных носителях, как первичных – натуральных (каменных), так и на разнообразных вторичных (бумажных, фото, кино, магнитных, электронных и др).

Важно отметить, что натуральные носители информации являются главным и порой единственным источником достоверных сведений о строении и составе геологических тел.

За сравнительно небольшой срок своего существования Геологический музей сформировался не только как научный, но и как учебный центр Госкомгеологии. Он служит центром проведения ознакомительных экскурсий для школьников, здесь проходят базисные занятия для студентов геологической и смежных специальностей системы высшего и среднего специального образования, читаются лекции по минералогии, петрографии, палеонтологии и другим отраслям геологии. Помимо этого, организуется ознакомление с экспозициями музея представителей разнообразных иностранных компаний, делегаций зарубежных ученых и гостей. Демонстрируются достижения геологоразведочной отрасли и ведется популяризация геологических знаний среди населения Узбекистана.

В музее производится систематическое пополнение коллекций, целенаправленные минералогические, петрографические, геохимические, палеонтологические и другие виды исследований фондов каменного материала, а также изучение материалов по заявкам от населения и первооткрывателей.

На базе музея проводятся различные тематические выставки, презентации минерально-сырьевого потенциала Узбекистана, деловые встречи с иностранными партнерами и инвесторами с обсуждением широкого круга вопросов налаживания взаимовыгодного сотрудничества в изучении недр республики и освоении ее минерально-сырьевых ресурсов.

Панорама залов музея, система размещения экспонатов, оформление демонстрационных материалов и уровень информации предлагается экскурсоводами на государственном, русском и английском языках. Создаются условия для целостного восприятия и осмысления увиденного, что позволяет каждому посетителю музея покидать его с неизгладимыми впечатлениями и гордостью за уникальность богатства недр и природы родного края Узбекистана, самоотверженный труд древних рудознатцев и первопроходцев, а также современных открывателей подземных кладовых.

Новый Музей

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан в 2020 году начался строительство нового здания Государственного геологического музея в центре города.

Рис.1. Вид здания Государственного геологического музея

Выставочный зал «Ввод в геологию»

В этом зале на красочных стендах и картинах приведены: общие сведения о Земле и ее физических параметрах, форме и рельефе; схема взаимоотношения геосфер Земли; содержание наиболее распространенных в земной коре элементов (по А.П. Виноградову). В витринах помещены образцы интрузивных горных пород.

В центре экспозиции расположен макет земного шара, выполненный по космическим снимкам. В центре макета помещаются слова: «Геология», по периферии-отрасли геологии: «Геохимия», «Металлогения», «Вулканология», «Минералогия», «Кристаллография», «Петрография», «Историческая геология» и т.д.

Выставочный зал «Теория большого взрыва»

Рис.2. Выставочный зал «Теория большого взрыва»

Был создан видеоролик о «Теории большого взрыва» и с помощью современных проекторов и звуковых колонок на панорамном экране играет видеоролик.

Сверху на потолке прикреплены планеты солнечной системы, которые в итоге после взрыва появляются в космосе.

Ранняя Вселенная — это пространство высоких энергий, высоких температур, высокой плотности. По мнению большинства ученых, наша галактика образовалась около 15 миллиардов лет тому назад. В это время в одном из уголков Вселенной на окраине галактики Млечный Путь в спиралевидном рукаве в облаке межзвездного газа и ледяной пыли произошел большой взрыв.

Импульс этого взрыва встряхнул гигантское газопылевое облако и запустил процесс формирования новой звездной системы. Здесь, в потоке энергий, элементов и первых веществ образовалось Солнце и целое свитое её планет.

В удалённых областях из водорода и гелия формировались газовые гиганты. А из твёрдых элементов — кремния, магния, железа и никеля — строились планеты, ближайšie к Солнцу. Впоследствии одним из тел, образовавшихся от второстепенных сгущений, является Луна.

Выставочный зал «Научная сфера. Дрейф континентов»

Рис.3. Выставочный зал «Научная сфера. Дрейф континентов»

В этом зале с помощью современных проекторов показывается движение континентов на планете Земля. Дрейф континентов начинается с Пангея потом континент разделяется на Гондвану и Лавразию, в следующем до сегодняшнего дня.

История нашей Земли — это история полная катастрофических событий, а также периодов абсолютного и нерушимого спокойствия, смены континентов, океанов, полных опасностей, извержений вулканов и неумолимой жизненной борьбы за адаптацию и выживание. Около пяти миллиардов лет назад возникла Земля.

Воздуха нет, только углекислый газ, азот и водяной пар. Температура — 1200 градусов Цельсия. Не было никаких континентов, только океан Лавы. При этом юная планета постоянно подвергалась частым ударам других небесных тел. Метеориты на протяжении 20 миллионов лет непрерывно падали на Землю. 4500 миллионов лет назад поверхность Земли в начале своего развития не была раскалённой, она напоминала дикую пустыню, покрытую снегом и льдом.

Солнечное излучение тогда не было сильным, и на земле под покровом облаков господствовала низкая температура. В среднем по земле около минус 17 градусов

Цельсия. Но в глубинах земли уже начинались процессы разогревания. Но освобождающееся тепло было, вероятно, недостаточным, чтобы нагреть земную поверхность.

В это время на ней образовывались трещины, из которых поднимались раскалённые лава, газы и пары. В результате огромные тучи пепла и пыли поднимались до верхней границы облаков, и эти тучи закрывали Солнце. Так что на поверхности Земли и днём, и ночью господствовала кромешная тьма. Около 4 300 миллионов лет назад начался раскалённый период планеты.

Происходит формирование наружной оболочки Земли, её коры. В следствии происходящих событий, около 4200 миллионов лет назад, наша планета была покрыта сплошной оболочкой вулканических пород. Вся влага Земли испарилась. Земля представляла собой сплошную высохшую пыльную пустыню, с постоянными землетрясениями и ураганами.

Планетарий

Так как Государственный геологический музей более ближе к тематике космоса, чем остальные музеи, в новом здании музея добавлен новый раздел «Планетарий». Планетарий вмещает в себя более 50 человек. Видеоролики можно управлять с компьютера, количество видеороликов более 10 программ с длительность 5 минут.

Рис.4. Зал «Планетарий»

Известные ученые в сфере астрономии

История Узбекистана богата именами великих мыслителей и ученых, которые оставили неизгладимый след в веках. Они жили в разное время, но их знания, прогрессивные и гуманистические взгляды способствовали развитию науки и культуры.

Среди плеяды ученых-энциклопедистов особое место занимает Мирзо Улугбек — ученый-астроном, математик, историк, знаток музыки, поэзии, государственный деятель, внесший огромный вклад в развитие мировой науки и общечеловеческой цивилизации.

Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай) родился 22 марта 1394 года во время очередного похода Амира Темура в Ирак и Азербайджан. Он был старшим сыном

Шахруха и внуком великого Амира Темура по отцу, по линии матери — внуком влиятельного кипчакского амира Гийас ад-Дина-тархана. Имя Мухаммад Тарагай, данное при рождении, еще в детские годы было вытеснено прозвищем Улугбек («Великий бек»).

Мирзо Улугбек стал правителем в 15 лет под опекой Шах-Малика. В 1411 году началось его самостоятельное правление, и в течение сорока лет, до 1449 года, в Мовароуннахре продолжалась политическая и экономическая стабильность, Самарканд превратился в центр образования, науки и культуры.

Мирзо Улугбек уделял большое внимание образованию. По его приказу были построены медресе: в 1417 году в Бухаре, в 1420 году в Самарканде, в 1433 году в Гиждуване, где наравне с религиозными науками студенты получали знания по математике, геометрии, астрономии, медицине и другим дисциплинам. Медресе сохранились до наших дней.

По свидетельству письменных источников, Мирзо Улугбек иногда сам читал лекции студентам по математике и астрономии. Для ведения астрономических наблюдений Мирзо Улугбек в Самарканде построил обсерваторию.

Алишер Навои в произведении «Хайротул аброр» писал, что молодые люди приезжали в Самарканд в надежде на поддержку, которую Мирзо Улугбек оказывал тем, кто хотел учиться. В медресе могли получать знания и юноши из бедных семей. Он велел таким учащимся выдавать стипендию и одежду.

Для ведения астрономических наблюдений Мирзо Улугбек в Самарканде построил обсерваторию. Как писала известный академик Галина Пугаченкова: «Время сорокалетнего правления Улугбека явилось порою блистательного расцвета светской культуры в Мовароуннахре, особенно развития точных и естественных наук, математики и астрономии, которыми страстно увлекался этот необыкновенный в истории Востока коронованный ученый».

Основной результат научной деятельности Мирзо Улугбека, принесший ему мировую славу, — «Зидж-и джадиди Гурагани» («Новые Гурагановы астрономические таблицы», или «Новый Гурганский зидж»). Труд ценен тем, что составлен в результате практических наблюдений задолго до изобретения телескопа.

Общеизвестно, что подобные каталоги таблиц составлялись и до Мирзо Улугбека, но к началу XV века в науке возникла необходимость в более точных и подробных таблицах. «Зидж» Мирзо Улугбека отвечал всем требованиям того времени. Произведение состоит из четырех книг. Первая посвящена хронологии и календарям китайцев, древних тюрков, персов, греков, арабов. Вторая — сферической астрономии и математической географии, в ней представлены математические и географические таблицы. В третьей книге говорится о движении планет и звездной астрономии, размещены таблицы движений планет и звездный каталог, описывающий координаты 1018 неподвижных звезд. Четвертая книга посвящена астрологии.

Заслуги Мирзо Улугбека как средневекового ученого и правителя Мовароуннахра были признаны и высоко оценены во всем мире. Он был и остается великим ученым своей эпохи. Результаты исследований Самаркандской астрономической школы заняли достойное место в сокровищнице мировой науки.

Обсерватория Мирзо Улугбека

Одна из наиболее значительных обсерваторий Средневековья была построена внуком Амира Темура, Улугбеком, на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424-28 годах. Остатки круглой стены обсерватории, а также нижняя часть громадного главного

инструмента обсерватории, который спускался в толщу скалы на глубину до 10 метров, были найдены и исследованы археологом В. Л. Вяткиным в 1908 году.

К постройке этого великолепного сооружения Улугбек привлек виднейших ученых, в том числе "Птолемея своей эпохи" Алауддина Али ибн-Мухаммеда, прозванного Али Кушчи, "Платона своей эпохи" Салахуддина Муса ибн-Мухаммед Казы-Заде-Руми, "величайшего знатока" Гиясуддина ал-Каши и других, которые разработали проект, а также усовершенствовали необходимые астрономические инструменты. По некоторым сведениям, преподавал в этом медресе Улугбек.

Историкам известно, что Улугбек очень увлекался астрономией. Строительство обсерватории было воплощением его мечты. Научная программа обсерватории была рассчитана как минимум на 30 лет (период обращения Сатурна).

В обсерватории Улугбека работали такие известные астрономы, как Кази заде Руми, Гияс ад-дин Джамшид, Али Кушчи. Здесь к 1437 году был составлен «Зиджи-Гураган», известный под названием «Звездные таблицы Улугбека». Это каталог звездного неба, в котором были описаны координаты 1018 звезд, 650 городов, а также координаты звездного неба. Там же была определена продолжительность года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд. Продолжительность звездного года по современным данным составляет 365 дней 6 часов 9 минут 9,6 секунды. Таким образом, ошибка составляет менее 1 минуты.

После смерти Улугбека обсерватория еще продолжала работать 20 лет. Только в 1469 году, после убийства правителя Самарканда Абу Сайда его сыном Мирзой Султаном Ахмадом, положение ученых настолько ухудшилось, что Али Кушчи с учениками вынужден был покинуть обсерваторию и переехать в Герат, где первым министром государства был великий узбекский поэт Алишер Навои. Вскоре самаркандского астронома пригласили в Стамбул. Там он закончил и издал труды обсерватории. Астрономические таблицы, составленные в обсерватории Улугбека, пользовались заслуженной славой на Востоке и очень долго оставались непревзойденными по точности. В Европе они были впервые изданы в 1650 году.

Опустевшее здание обсерватории стояло еще много лет, и лишь в начале XVI века было разобрано на кирпичи.

В начале XX в. месторасположение обсерватории Улугбека было найдено самаркандским археологом В.Л. Вяткиным. Согласно сделанной реконструкции, **круглое здание** обсерватории имело в диаметре 46.40 м, и высоту 30 м.

Главным в обсерватории является гигантский **угломерный инструмент - секстант или квадрант** - вертикальный круг, радиус окружности которого равнялся 40.212 м, а длина самой дуги составляла 63 м. Он был точно ориентирован по меридиану с юга на север и был предназначен для наблюдений за Солнцем, Луной и другими планетами небесного свода.

Выставочный зал «Весы»

Рис.5. Выставочный зал «Весь»

В этом зале вы можете узнать ваш вес на разных планетах Солнечной системы, а также много информации о планетах. В середине экспозиции установлен весы который показывает вес человека далее после поднявшись на весы автоматически в дисплее показывается вес человека на разных планетах.

Древний подводный мир

В этом зале вы можете узнать о древних подводных животных жившие в разных периодах начиная с Кембрийского до Мелового периода.

Экспозиция сделана в виде подводной лодки, а дисплеи и картины имитируют окна, из которых видны красивые пейзажи подводного мира. В дисплеях играют видеоролики о древних подводных животных.

Павильон древних позвоночных животных

В зале содержатся различные останки позвоночных животных: зубы рыб, позвонки и кости динозавров, а также млекопитающих из семейства хоботных.

В зале демонстрируется скелет динозавра, найденного в 45км к северу от Ташкента, в районе г.Келес в 1961г. Это травоядный утконосый динозавр рода Прохенеозавр.

В витринах помещены зубы акул и скатов, обитавших в море Паратетис, простиравшегося в Средней Азии к востоку от современного Черного моря до Казахстана более 60 млн. лет назад.

Рис.6. Залы «Древний подводный мир», «Павильон древних позвоночных животных», «Парк динозавров», «Архидискодон»

Парк динозавров

В новом музее был создан «Парк динозавров» из механических макетов. При включении макеты двигаются и издают характерный голос соответствующему виду динозавра.

В витринах вы можете увидеть останки костей динозавров. Макеты динозавров были подобраны по жившим динозаврам на территории Узбекистана.

На территории Узбекистана были найдены кости самого хищного динозавра Тираннозавра.

А также были найдены кости ещё одного хищного динозавра который входит в семейство Тираннозавров.

Имя ему было дано *Ulughbegasaurus uzbekistanensis*

Архидискодон

На территории Узбекистана были найдены бивни и зубы хоботных животных.

В витринах находятся останки млекопитающих отряда хоботных, являющихся предками мамонтов - род Археодискодон. Они были найдены в 2013 г в предгорьях Кураминского хребта в Ташкентской области в окрестностях г. Ахангаран. Останки представлены костями черепа, зубами и обломками бивня животного, обитавшего 2-2,5 млн. назад на территории Узбекистана.

По определению Авербург, Ахмедшаева найденные в 2013 годах костные останки слоновых относятся к представителям семейства *Elephantidae* рода *Archidiscodon Meridionalis Nesti*. Этому свидетельствует количество пластин на заднекоренном зубе, а также толщина эмали.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Устав Государственного геологического музея
2. Академия наук Узбекской ССР, Институт востоковедения им Абу Райхана Беруний, "Беруний" "Тангланган Асарлар", Издательство "Фан" Узбекской ССР, Ташкент – 1973 год.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Мирзо Улуғбек номидаги Тошкент Давлат Университети, Минерал ресурслар институти,

- “Ўзбекистон Республикасининг геологияси ва фойдали қазилмалари”, Тошкент
“Университет” 1998 йил. Бош мухаррирлар: Т.Ш. Шоёкубов, Т.Н. Долимов.
4. “На поиски динозавров в Гоби”, Издательство “НАУКА”, А.К. Рождественский
Москва 1969 год.